

BERUNIY ILMIIY MEROSINING GERMANIYADA O‘RGANILISHI

A.X. Tursunov

f.f.d., professor NamDCHTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19910716>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘rta Osiyo uyg‘onish davrining yirik qomusiy olimi, mutafakkir Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining Germaniyada o‘rganilishi va nemis olimlarining fikrlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, tadqiqot, Sharq, Yevropa, qomusiy olim, asar, nashr, tarjima, sharh.

Annotation. This article examines the study of the scientific heritage of the great encyclopedic scholar and thinker of the Central Asian Renaissance, Abu Rayhan Beruni, in Germany, as well as analyzes the views of German scholars on his works.

Keywords: science, research, East, Europe, encyclopedic scholar, work, publication, translation, commentary.

O‘rta Osiyo uyg‘onish davrining yirik qomusiy olimi, mutafakkir Abu Rayhon Beruniy Sharq ilm-fanining rivojiga ulkan haissa qo‘shgan. Uning matematika, falakiyot, tabiatshunoslik, dorishunoslik, ma‘dashunoslik, geologiya, geodeziya, etnologiya, tarix, tilshunoslik hamda adabiyot sohasida qoldirgan boy ilmiy merosi nafaqat sharq dunyosi, balki olis Yevropa ilm-fanining rivojlanishida ham o‘ziga xos o‘rin tutgan. Olim o‘z davrida 150 dan ortiq asarlar yaratgan bo‘lib, ularning katta qismi tarix g‘ildiraklari ostida qolib ketdi.

Shunisi quvonarliki, Beruniy ilmiy merosining eng sara namunalari asrlar sinoviga bardosh berib, bugungi kunga qadar yetib kelgan va ko‘plab tillarga tarjima qilingan. Sharq ilmiy merosi bilan yaqindan shug‘ullangan g‘arb olimlari qomusiy olim asarlarining jahon ilm-fani rivojidadagi ulkan ahamiyatini alohida e‘tirof etishadi. Chunonchi Beruniyning “Hindiston” kitobini bu boradagi mukammal manba deya ta’riflaydilar.

Abu Ali Ibn Sino, al-Farobiy kabi yirik Sharq mutafakkirlarining ilmiy tadqiqotlari XII-XIII asrlardayoq Ispaniya, Sisiliya va Vizantiya orqali Yevropaga kirib borgan bo‘lsa, Beruniy asarlariga qiziqish ko‘hna qit‘ada nisbatan kechroq boshlandi, Buning o‘ziga xos sabablari bor albatta, o‘sha paytlarda, ya’ni 12-asrlarda Yevropa ilmida xususan, Germaniyada grek falsafasi tarafdorlari ko‘pchilik edi va ular asosan gumanizm va renosans g‘oyalari tarafdorlari edilar. Shu bois ham Beruniy ilmiy merosiga ko‘p ham e’tibor qaratishmagan. (ta’kid bizniki-A.T.)

Germaniyada Beruniy asarlarini o‘rganish va Yevropa tillariga tarjima qilish an’anasi XIX-asrning o‘rtalaridan boshlandi. al-Beruniy ilmiy merosini Yevropaga tanitishda Berlin universiteti professori Eduard Zaxauning (1845-1930) xizmatlari beqiyosdir. Uning birinchi amalga oshirgan ishi bu ikki qismli “Sharq xalqlarining xronologiyasi” nomi ostida 1867 va 1878 yillarda Leypsigda bosilib chiqqan kitobidir.

Ma’lumotlarga ko‘ra Zaxau ushbu kitobini nashrga tayyorlashda matematik, astronom olim F.Vustenfelddan(1808-1899) asar tili bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni yechishda yordam olgan. E.Zaxau umrining oxirigacha Beruniy ilmiy asarlarini katta qiziqish bilan o‘rgandi va Beruniy ilmi yuzasidan taqiqotlar olib bordi.U o‘zining tadqiqotlari natijasida

qomusiy olim asarlariga oid ko‘plab maqolalar, esselar va tarjimalarni amalga oshirdi. Germaniyada Zaxau qatorida yana ko‘plab olimlar Beruniy asarlarini tadqiq qilishga kirishdilar, ulardan biri Erlangiyalik(Germaniya) fizika professori Aylxard Videman(1852-1928)dir. U asosan Beruniyning tabiatshunoslikka oid asarlarini tadqiq qiladi va ulardan bir qismini nemis tiliga tarjima qiladi, bir qismiga ilmiy sharhlar yozadi. Videman o‘z ishlarini muntazam ravishda xamkasblari va talabalari bilan muhokama qilib boradi. Uning bir necha maqolalari Erlangen fizika-tibbiyot kengashining ilmiy axborotida e‘lon qilinadi. Bundan tashqari uning ilmiy izlanishlari natijasi vaqti matbuotda ham e‘lon qilinib turadi, shundan so‘ng Beruniy ilmiy merosiga o‘sha davr ilm ahlining qiziqishi yanada ortadi. Ayniqsa Beruniyning geografiya (yer tuzilishi, yer o‘lchash, yer xarakati), mineralogiya, astronomiya (oy, quyosh tutilishi) va trigonometriya sohasidagi qo‘lyozmalari o‘sha davr olimlarida katta qiziqish uyg‘otgan.

Nemis olimi Robert Ro‘merning ta‘kidlashicha Videman 1920-21 yillarda shvesariyalik matematik olim X.Zuter bilan birgalikda “Beruniy va uning asarlari xaqida” nomli kitobini nashr ettiradi. Videman o‘z taqiqotlari davomida Beruniyning “Ma’sud qonuni” asariga ham murojaat qiladi. U bu asardagi “Fors astronomlarining trigonometrik ilmlari” nomli bobiga o‘z e‘tiborini qaratadi, lekin o‘z fikrlari va sharhlarini e‘lon qila olmaydi. Videman o‘limidan so‘ng uning ishlarini Yulias Ruska va Xaynrix Vilayterlar davom ettirishadi. 1943 yilda ko‘z kasalliklari shifokori Maks Mayerxof(1874-1945) Beruniyning Kitob as-Saydala fit-tib“ asarini nemis tiliga tarjima qildi. U avvalroq 1932 yili Beruniyning “Dorishunoslikka kirish” asarining asli, nemischa tarjimasi va sharhi bilan nashr ettirgan edi.

1930 yillarda prof. Paul Kale (1875-1964) tashabbusi bilan Bonnda “Beruniy tadqiqot” markazi ochiladi va bu markaz Beruniy ilmiy merosini o‘rganish bilan shug‘ullana boshlaydi. P.Kalening shaxsan o‘zi Beruniyning ”Mineralogiya” xaqidagi asaridan joy olgan tog‘ jinslari, oyna va chinnilar (Xitoy chinnilarida sharq manbalari) xaqidagi bo‘limlarni chuqur tadqiq qiladi. Mazkur markazda ko‘plab olimlar xususan, prof. Axmad Zaki, Muhammad Yahyo Xoshimi, Taki al-Xiloli va boshqalar Beruniy ilmiy merosini tadqiq qilish bilan shug‘ullanganlar.

Germaniyada Beruniy ilmiy merosini o‘rganish ikkinchi jahon urushi tufayli biroz to‘xtab qoldi, lekin urushdan keyin yana bir qator sharqshunos olimlar tomonidan Beruniy merosini o‘rganish an‘anasi davom etdi. Ko‘p o‘tmay qomusiy olim asarlarini X.Ritter, Y.Fuk, K.Garbers, M.Shram, X.Ro‘mer kabi olimlar tadqiq qila boshladilar. Ular Beruniy asarlarini ayrimlarini tarjima qilganlar, ayrimlari yuzasidan ilmiy maqolalar, sharhlar yozganlar.

XX asr oxirlarida ham Beruniy ilmiy merosi nemis olimlari tomonidan katta qiziqish bilan o‘rganilgan. Bunga misol qilib, Gotxard Shtromayerning “In den Gaerten der Wissenschaft” (Ilm gulshanida) nomli asarini olishimiz mumkin. Bu kitob 1991 yil Leypsigda Reklam nashriyotida chop etildi. Mazkur asar Beruniy ilmiy merosining zamonaviy nemis adabiyotida ham o‘rganilishining yana bir yorqin misolidir. Kitob mutarjimning kirish so‘zi bilan boshlanadi.Unda muallif Sharq va G‘arb o‘rtasidagi ilmiy hamkorlik tarixi, Sharq olamining yirik daholari xususida qimmatli ma‘lumotlar berarkan, Beruniy siymosi hamda uning G‘arb ilm-fani rivoji ta‘siriga alohida to‘xtaladi. Xususan, Beruniyning ”Hindiston” kitobini yozilish tarixi va uning ilmiy va amaliy ahamiyati xaqida qiziqarli ma‘lumotlar keltirgan.

Muallif asarning kirish so‘zida Beruniyning so‘nggi asari “Dorishunoslik” xaqida ham to‘htalib, uning amaliy ahamiyati xususida ayrim fikrlarni bayon qiladi. Jumladan, mazkur asarda dorivor o‘simliklar, hayvonlar, oziq-ovqatlar hamda anorganik moddalarning alfavit shaklidagi ro‘yhati berilgan bo‘lib, u ko‘proq filologik maqsadda yozilganini ta‘kidlaydi. Beruniy ushbu asarida tegishli modda va unsurlarning turli til va shevalarda qay tarzda

nomlanishini ko‘rsatib bergan. O‘sha davrda ilk bor bunday xalqaro tartibdagi farmasevtik nomenklaturani yaratilishi soha rivojida katta ahamiyat kasb etgan.

Gotxard Shromayer Beruniy dahosiga chuqur xurmat bilan qaraydi. Buni uning quyidagi fikridan ham bilib olish mumkin “Beruniy o‘z qiziqishlari doirasining kengligi, qarashlarining teranligi, aniq va lo‘nda asosga ega tadqiqotlari bilan Sharq o‘rta asrlar ilm-fanining yetuk allomasidir(Al-Biruni, den man nach der Weite seiner Interessen, der Fuelle seiner neuen Denkansaetze und der Exaktheit seines Messens und Rechnens sicher zu Recht als den bedeutendsten Wissenschaftler des ganzen islamischen Mittelalters ansieht)”

O‘ylamizki buyuk qomusiy olim Abu Rayhon al-Beruniy ilmiy merosi hali ko‘plab kurrimiz tadqiqotchilariga manba bo‘ladi va u haqda ko‘plab asarlar yaratiladi.

ADABIYOTLAR

1. H.Roemer. Biruni in Deutschland. In : The Muslim East: studies in honour of Julius Germanus. Budapest 1970.
2. W.Halbfass. Indien und Europa. Basel, Stuttgart 1981. Hannover 1927, XII und 108 Seiten
3. G.Strohmaier. In den Gaerten der Wissenschaft. Reclam-Verlag Leipzig 1991.